

SPIROMETRIYA TAHLILI ASOSIDA SPORT TURLARIGA SARALASH TAHLILI

Asrorov Shodibek Temirovich

Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687745>

Navoiy Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi o'quvchilarining spirometriya asbobi yordamida 455 ta o'quvchi-sportchilarning tahsil olmoqda, shundan 25 nafari jarohat, musobaqada 9 nafar, o'quv yeg'in mashg'ulotlarda 39 nafar umumiy 73 nafar o'quvchi sportchilar olingan me'yorlarda ishitok eta olamdi. O'TS "Spirometr" asbobida 382 nafari o'rganildi. Navoiy Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi sport turlarida shug'ullanuvchi o'quvchilarni funksional tayyorgarligi O'TS bo'yicha reytingi.1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Sport turlarining funksional tayyorgarligi O'TS bo'yicha reytingi

T.r	Sport turi	O'TS O'rtacha ko'rsatkich (%)
1.	Suzish	92,7
2.	Belbog'li kurash	87,3
3.	Badminton	85,2
4.	Yengil atletika	78,9
5.	Kurash	76,9
6.	Og'ir atletika	76,9
7.	Erkin kurash	75,2
8.	Boks	74,3
9.	Stol tennis	73,2
10.	Dzyudo	72,2
11.	Badiiy gimnastika	70,2
12.	Velosport	68,4
13.	Taekvondo WT	68,4
14.	Futbol	67,4
15.	Kamondan otish	63,3
16.	Para pauerlifting	52,1
17.	Para yengil atletika	46,6
18.	Para dzyudo	46,5
19.	Para suzish	76
20.	Yunon-rum kurashi	68
21.	Volebol	66

Spirometriya asbobi yordamida Navoiy Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi o'quvchi-sportchilarning nafas olish tizimi funksional imkoniyatlarini aniqlandi. Unga ko'ra suzish sport turi bilan shug'ullanuvchilarda O'TS o'rtacha 92,7 %, bo'lsa, belbog'li kurashda 87,3 %, badmintonda 85,2 %, yengil atletika bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarda 78,9

%, kurash 76,9 %, og'ir atletika sport turi bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarda o'rtacha 76,9 %, erkin kurashchilarda 75,2 % bo'lsa, bokschilarda 74,3 %, stol tennis 73,2 %, dzyudo 72,2 % bo'lsa, badiiy gimnastika bilan shug'ullanuvchilarda o'rtacha 70,2 % bo'lsa, velosport 68,4%, Taekwando WT 68,4 % bo'lsa, futbolchilarda 67,4 %, kamondon otish 63,3 %, parapaurlifting 52,1%, para yengil atletika sport turi bilan shug'ullanuvchilarda 46,6 % bo'lsa, paradzyudochilarda o'rtacha 46,5 %, parasuzuvchilarda o'rtacha ko'rsatkich yuqori bo'lib 76 % ni tashkil etdi. Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchilarda 68 % bo'lsa, voleybolchilarda o'rtacha 66 % ekanligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida sport turlariga tanlash, saralash hamda yo'naltirishda eng tizimli omil hisoblanadi. Shu bilan birga o'pkaning tiriklik sig'imi (OTS) ko'rsatkichlarini baholash va ularning sportda yuqori natijalarga erishish imkoniyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish asosida quyidagi ma'lumotlar olindi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib markazning sport turlari kesimida O'rtacha O'TS (litr), O'rtacha natija (%) ko'rsatkichlari yuzasidan tahlil qilindi. Olimpiya va paralimpiya sport markazidagi o'quvchilarni o'pkaning tiriklik sig'imini o'rtachasini foiz nisbatlarda aniqlandi hamda tahlil qilindi. Sport turlarining funkisonal zahira imkoniyatlari o'rtacha nisbati aniqlandi.

1-rasm. Spirometriya ko'rsatkichlari

Sport turlarining funksional zahira imkoniyati. Mazkur o'rganishlar natijasida markazdagi sport turlari kesimida yuqori o'rtacha tiriklik sig'imi foizda aniqlangan sport turlariga ajratib chiqildi:

1. suzish, belbog'li kurash, badminton, yengil atletika, kurash, og`ir atletika, erkin kurash, boks 92,7–74,3 foizni tashkil qilganligi aniqlandi. Mazkur sport turlarida o'pkaning tiriklik sig'imi yuqori bo'lishligi zarur, chunki ular uzoq davom etuvchi aerobik yuklamalar bilan bog'liq.

Baydarka va suzishda diafragma, qovurg'alararo mushaklar faol ishlaydi. Bu sport turlari yurak-qon tomir va nafas olish tizimining yuqori darajada rivojlanganligi kuzatildi.

2. Yuqori o'rtacha sig'im stol tennis, dzyudo, badiiy gimnastika, velosport, taekvondo WT, futbol, kamondan otish kabi sport turlari bilan shug'ullanuvchilarida nomoyon bo'ldi. O'rtacha natija (%): 73,2–63,3% foizni tashkil qilganligi aniqlandi. Bu sport turlari tezkor reaksiya, qisqa, ammo intensiv harakatlar, kuch va chaqqonlikni rivojlantiruvchi mashalar orqali yanada rivojlantirish mumkinligi tavsiya qilindi.

3. O'rta darajadagi sig'im para pauerlifting, para yengil atletika, para dzyudo, para suzish, yunon-rum kurashi, volebol kabi sport turlarida kuzatildi. O'rtacha natija (%):66,1–63,8% foizni tashkil qilganligi aniqlandi. O'rtacha sig'im nafaqat chidamlilik, balki yugurish yoki o'yin holatlarida kuchli nafas olish zaruratini hisobga olib mashqlar berib borish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вакуйленко, О.В. Игровой тренинг как средство формирования гуманных отношений старших дошкольников к сверстникам: Автореф. дис. . канд. пед. наук / О.В. Вакуйленко. — М., 2000. 19 с.
2. Вдовина, В. В. Оптимизация психофизического состояния социально дезадаптированных учащихся профессионального лица в процессе коллективной физкультурной деятельности : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вдовина Валентина Владимировна. – Хабаровск, 2006. – 220 с
3. Веневцев, С. И. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптивной физической культуры / С. И. Веневцев, А. А. Дмитриев. – М. : Советский спорт, 2004. – 104 с.
4. Веревкина Е.В. Вклад социальных и индивидуальных факторов в формирование самооценки детей 6 — 7 лет. Автореф. дис. канд. психол. наук.-Л., 2003. 24 с.